

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ СЕМЯН ЗИМНИХ КУЛЬТУР

Батиров Хидир Файзиевич

профессор кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности СамГУ

им.Ш.Рашидова, доктор с.-х. наук

xidir_batirov@mail.ru;

Мамажанов Расулжон Ибрагимович

доцент кафедры географии и природных ресурсов факультета географии и

экологии СамГУ им. Ш.Рашидова

tempusrim64@gmail.com

Давлатова Сарвиноз Валижон кизи

студент 4-курса факультета географии и экологии СамГУ им. Ш.Рашидова;

Эгамбергенова Холида Аслбек кизи

студент 4-курса факультета географии и экологии СамГУ им. Ш.Рашидова;

Аннотация. В статье описана возможность выращивания корнеплодов в зимний период, которые в процессе формирования урожая семян имеет экологическое значение, т.к. в почву поступает большое количество дополнительного биоэнергетического материала, улучшающие её агрофизических свойств;

Ключевые слова: агроценоз, осенне-зимний, зимний и ранневесенний период, формирующий урожай семян, экологическое значение, опыление цветков;

QISHKI EKINLAR URUG`LARINI O'STIRISH TEXNOLOGIYASI

Annotatsiya. Maqolada qishki ildiz ekinlarini yetishtirish imkoniyati keltirilgan, bu urug'lik hosilini shakllantirish jarayonida ekologik ahamiyatga ega, chunki ko'p miqdorda qo'shimcha bioenergetik material tuproqqa kirib, uning agrofizik xususiyatlarini yaxshilaydi.

Tayanch so'zlar: agrotsenoz, kuz-qish, qish va erta bahor davri, urug'lik hosilini shakllantirish, ekologik ahamiyati, urug`poyaning changlanishi.

HARVEST OF WINTERING CROPS SEEDS DURING WINTER VEGETATION

Annotation. The article describes the possibility of growing root crops in winter and in the field occupied by them a special type of plant communities is formed, which in the process of forming the seed harvest also has environmental significance,

because a large amount of additional bioenergetic material enters the soil, improving its agrophysical properties;

Key words: agrocenosis, autumn-winter, winter and early spring period, forming the seed harvest, ecological significance, pollination of flowers;

Введение. В Узбекистане и за рубежом проведены широкомасштабные исследования по изучению биологических и технологических особенностей двулетних культур весенне-летнего периода их вегетации [6, С.17-127.7, С.35-52]. В этой связи, к важнейшим зимующим культурам в агроценозе мы относим свеклу столовую, морковь, капусту белокочанную, репу, редьку, лука репчатого, чеснока и других [3,33-34., 8, С.97-111].

Зимующие культуры рано начинают цвести и ввиду этого их охотно посещают многие опылители, которые способствуют повышению урожайности этих, а также других культур в пределах 50-65% по сравнению с вариантом без опыления [8, С.19-31]. Некоторые же авторы считают, что зимний период является надежным фактором борьбы с почвенной эрозией, засоленностью, которые прикрывают почвенный покров от ветров, смыва почвенных частиц и тем самым способствуют миграции элементов, находящихся в пахотном горизонте [9, С.44-81].

Исходя из этого возделывание корнеплодных культур в зимний период приобретает, на наш взгляд, особое экологическое значение в том плане что их можно рассматривать как средство обогащения почв органическими остатками в виде опада листьев, остатков стеблей, корневых систем и т.д.[4, С.12-127].

Методика исследования. В этой связи наша цель явилась в оценке пригодности двулетников к зимним условиям региона и влияния экологических условий с целью использования их продукции для семенных и других целей. Выбор опытного поля, закладка проведения, фенологические наблюдения и биометрические измерения, а также учет урожая культур проводились по методикам полевого опыта и другим существующим методикам [5, С.297-315].

Результаты и их обсуждения. Следует отметить, что темпы накопления массы и образования новых органов зависят от того, какие экологические условия складываются в этот период (табл.1).

Таблица 1

Рост зимующих культур в опытах (Бывшие хозяйства им. Н.Азимова и «Файзиабд» Самаркандской области, среднее за 2019-2022 гг.)

Показатели	Культуры				
	Свекла		Морковь	Брюкв	Редька
	Столо-	Листо-			

	вая	вая		а	масличная
Масса корня, г.	45,1	39,7	31,5	33,7	39,3
Листья: масса, г.	70,3	61,0	44,5	45,3	75,2
кол-во, шт.	15,0	14,0	12,3	15,0	14,0
площадь, см ²	860,2	702,5	503,4	619,9	803,5

Так, в опытах если масса корня свеклы была от 45,1 до 39,7 грамма, массы листьев 70,3; 61,0 грамма с общей их площадью 860,2 и 702,5 см², что у моркови масса корня и листьев было соответственно 31,5 г; 44,5 г, у брюквы и редьки масличной 33,7 г; 39,3 г и 45,3 и 75,2 г. Определенный интерес представляет также и гибель растений в зимний период их вегетации (табл.2).

Таблица 2

Гибель зимующих растений при зимней вегетации (Бывшие хозяйства им.Н.Азимова и «Файзиабад» Самаркандской области, среднее за 2019-2022 гг.)

Культура	Густота стояния растений, млн/га			
	После всходов	Перед уходом в зиму	Ранней весной	Сохранность, %
Свекла столовая	0,35	0,34	0,32	85,1
Свекла листовая	0,30	0,29	0,27	97,2
Морковь	0,34	0,33	0,31	94,8
Редька масличная	2,4	2,3	2,2	97,5
Лук репчатый	0,31	0,30	0,28	95,9

Продуктивность этих растений бывает крайне разнообразна и можно с уверенностью сказать, что урожай с их посевов, а также лука и других бывают достаточно высокими (табл.3).

Таблица 3

Урожай зимующих культур (Бывшие хозяйства им. Н.Азимова и «Файзиабад» Самаркандской области, среднее 2019-2022 гг.)

Культура	Урожай семян, т/га	Масса 1000 шт. семян, г	Всхожесть семян, %	
			Лабораторная	Полевая
Свекла столовая	2,5	21,4	94,6	90,3
Свекла листовая	2,7	20,6	95,1	89,2
Морковь	1,2	1,4	92,9	85,0
Редька масличная	2,7	11,10	96,5	92,3
Лук	1,4	1,12	91,2	83,8

Как видно из данных таблицы, что сбор урожая достигает у свеклы 2,5-2,7 т/га, а у капустных 2,6-2,9 т/га семян зимующих культур.

Список использованной литературы:

1. Батиров Х. Ф. Выращивание семян зимующих культур в Зеравшанской долине // Самарканд, СамСХИ, 1997, 164 с.
2. Батиров Х.Ф. Корнеплоды зимней вегетации в условиях орошения // Изд-во СамГУ им. Ш.Рашидова, Самарканд, 2023, 112 с.
3. Горелов Е.П., Батиров Х.Ф. Использовать собственные возможности // Сельское хозяйство Узбекистана, 1992, вып.4-5, С. 24-25.
4. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта // Москва, «Агропромиздат», 1985, 246 с.
5. Красочкин В.Т. и др. Клубневые растения. Том XIX // С. Петербург, 1971, 435 с.
6. Ларичева М.Д., Авдеева М.М. Селекция и семеноводство корнеплодов // Москва, «Колос», 1980, 125 с.
7. Массино И.В., Ахмедова С.М. Безвысадочное семеноводство свеклы в Узбекистане // Аналитический обзор УзНИИНТИ, Ташкент, 1989, 20 с.